

KIRXGOF QOIDALARINING TATBIQI

Xojiyev Baxodir Istamovich¹, Ulug'berdiyeva Nodira Aliqulovna², Xo'jayev Abdubakir Abditolibovich², Amonov Abduvosit Amin o'g'li²

¹Navoiy davlat universiteti "Fizika va Astronomiya" kafedrasida dotsenti

²Navoiy davlat universiteti akademik litseyi fizika fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645513>

Annotatsiya. O'quvchilarda fizika fanidan amaliy bilimlarni shakllantirish, fizik hodisalar, jarayonlar, qonun va qonuniyatlarning mohiyatini chuqur mushohada orqali anglash, o'quvchilarning faolligini oshirish va ularning fizika faniga bo'lgan qiziqishlarini ro'yobga chiqarish bugungi kundagi dolzarb muammolardan biridir. Ushbu maqolada Kirxgof qoidalarilari mavzusini mustahkamlashda masalalar yechish usullarini ko'rsatib o'tamiz.

Kalit so'zlar: vektor, qonun, tenglama, tugun, kalit, tok, zanjir, algebraik, qoida, saqlanish, zaryad, yo'nalish, yopiq, tarmoqlangan, chizma, strelka.

Аннотация. Формирование у учащихся практических знаний по физике, глубокое осмысление сущности физических явлений, процессов, законов и закономерностей посредством аналитического мышления, повышение активности учащихся и развитие их интереса к физике являются одними из актуальных задач современности. В данной статье рассматриваются методы решения задач при закреплении темы правил Кирхгофа.

Ключевые слова: вектор, закон, уравнение, узел, ключ, ток, цепь, алгебраический, правило, сохранение, заряд, направление, замкнутый, разветвлённый, схема, стрелка.

Annotation. One of the urgent issues today is the development of students' practical knowledge in physics, deep understanding of the essence of physical phenomena, processes, laws, and regularities through analytical thinking, increasing students' activity, and fostering their interest in physics. This article presents methods for solving problems in reinforcing the topic of Kirchhoff's rules.

Keywords: vector, law, equation, node, switch, current, circuit, algebraic, rule, conservation, charge, direction, closed, branched, diagram, arrow.

Tugun: kamida 3 ta o'tkazgich tutashgan nuqta (1-rasmdagi A). Tugunga keluvchi tok musbat, chiquvchi tok manfiy hisoblanadi.

Kirxgofning birinchi qoidasi zaryad saqlanish qonunining natijasi bo'lib, zanjirning hech bir nuqtasida (jumladan tugunlarida ham) zaryad yig'ilishi yoki yo'qolishi mumkin emasligini ko'rsatadi. Tarmoqlangan elektr zanjiri uchun **Kirxgofning birinchi qoidasi:** Zanjirning har qanday tugunida uchrashgan toklarning algebraik yig'indisi nolga teng.

$$\sum_{i=1}^n I_n = 0, \quad I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

1-rasmdagi A nuqtadagi toklar uchun:

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$

Kirxgofning ikkinchi qoidasi: Tarmoqlangan zanjirning ixtiyoriy yopiq konturi qismlaridagi toklarning mos ravishda shu konturlar qarshiliklariga ko'paytmalarining algebraik yig'indisi konturdagi barcha EYuK larning algebraik yig'indisiga teng.

$$\sum_{i=0}^n I_i R_i = \sum_{j=0}^m \varepsilon_j$$

$$I_1 R_1 + I_2 R_2 + I_3 R_3 + \dots + I_n R_n = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \dots \varepsilon_j$$

2-rasmdagi zanjir uchun quyidagicha yozish mumkin

$$IR + Ir = \varepsilon$$

2-rasm

Kirxgofning ikkinchi qoidasiga asosan tenglamalarni tuzishda quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak:

1. Kontur bo'yicha tokning aylanish yo'nalishini soat strelkasi yo'lanishida yoki unga qarshi yo'nalishda ixtiyoriy tanlab olinadi.
2. Sxemada zanjirning hamma qismlarida tokning yo'lanishi ixtiyoriy tanlab olinadi, bunda bir qismi (konturda qo'shni tugunlar orasidagi qism) da tok kuchining yo'lanishi va kattaligi saqlanadi.
3. Agar tanlab olingan kontur bo'yicha tokining yo'lanishi I_i , bilan mos tushsa, $I_i R_i$ ko'paytma “musbat”, aksincha bo'lsa “manfiy” qilib olinadi.
4. Kontur bo'yicha aylanishda “manfiy” qutbdan “musbat” qutbga, ya'ni chetki kuchlarning yo'lanishi bo'yicha o'tilsa, ε musbat qilib olinadi, aks holda, EYuK manfiy qilib olinadi.

Agar qarshiligi va unga ulangan EYuK ning qiymati ma'lum bo'lsa, Kirxgof qoidalari tarmoqlangan zanjirning istalgan qismidagi tok kuchi va yo'nalishini hisoblashga imkon beradi.

k ta tugun hosil qiluvchi p ta o'tkazgichlardan iborat sistema uchun p ta tenglama tuziladi: $(k - 1)$ ta tenglama tugunlar uchun, va $p - (k - 1)$ ta tenglama mustaqil yopiq

konturlar uchun.

Agar tenglamani yechganda biror tokning qiymati manfiy bo'lib chiqsa, unda uning absolyut qiymati saqlab qolinib tokning tanlangan shartli yo'nalishini qarama-qarshiga o'zgartirish kerak.

Kirxgof qoidalaga asosan, 3-rasmda ko'rsatilgan sxemalarni hisoblashni ko'rib chiqaylik

- a) 3-a rasm uchun. $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ bo'lsin. Tok kuchi;

$$I = \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{r_2 + r_1}$$

Kuchlanish A va B nuqtada:

$$U = \varepsilon_1 + I r_1 = \varepsilon_1 + \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{r_2 + r_1} r_1 = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_1 r_1 + \varepsilon_2 r_1 - \varepsilon_1 r_1}{r_2 + r_1} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_2 + r_1}$$

- b) 3-b rasm uchun. $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ bo'lsin. Tok kuchi;

$$I = \frac{\varepsilon_2 + \varepsilon_1}{r_2 + r_1}$$

3-rasm

Kuchlanish A va B nuqtada:

$$U = \varepsilon_1 - I r_1 = \varepsilon_1 - \frac{\varepsilon_2 + \varepsilon_1}{r_2 + r_1} r_1 = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_1 r_1 - \varepsilon_2 r_1 - \varepsilon_1 r_1}{r_2 + r_1} = \frac{\varepsilon_1 r_2 - \varepsilon_2 r_1}{r_2 + r_1}$$

Agar zanjirda EYuK lari $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4$ bo'lgan bir necha element 4 -rasmdagidek ketma-ket ulangan bo'lsa, zanjirning to'liq EYuK larning ishorasini aniqlash uchun dastavval konturni (zanjirni) aylanib chiqishning musbat yo'nalishini tanlab olish lozim. Soat stelkasiga teskari yo'nalishda aylanib chiqish musbat yo'nalish (ixtiyoriy ravishda) deb hisoblanadi.

Agar zanjirni aylanib chiqishda manbaning manfiy qutbdan musbat qutbga o'tilsa, $\varepsilon > 0$. Bunda tashqi kuchlar manba ichida musbat ish bajaradi. Agar zanjirni aylanib chiqishda manbaning musbat qutbidan manfiy qutbga o'tilsa, EYuK manfiy bo'ladi. Tashqi kuchlar manba ichida manfiy ish bajaradi. Masalan, zanjirni soat strelkasiga teskari yo'nalishda aylanib chiqishda (5-rasm):

4-rasm

Agar $\varepsilon > 0$ bo'lsa, tok kuchi $I > 0$ ya'ni tokning yo'nalishi konturni aylanib chiqish yo'nalishi bilan bir xil bo'ladi. $\varepsilon < 0$ bo'lgan holda esa, aksincha, tokning yo'nalishi konturni aylanib chiqish yo'nalishiga qarama - qarshi bo'ladi. Zanjirning to'liq qarshiligi R_u hamma qarshiliklar yig'indisiga teng:

5-rasm

4-rasmdagi zanjirning umumiy qarshiligi:

$$R_u = R_1 + R_2 + r_1 + r_2 + r_3 + r_4$$

Zanjirdagi I_1, I_4 toklar tanlangan yo'nalishda, bu toklar musbat, I_2, I_3 toklar tanlangan yo'nalishga teskari yo'nalgan bu toklar manfiy deb olamiz. Umumiy tok:

$$I = I_1 - I_2 - I_3 + I_4$$

Har bir manbaning toki shu manba EYuK ning konturning to'la qarshiligiga teng.

$$I_1 = \frac{\varepsilon_1}{R_u}, \quad I_2 = \frac{\varepsilon_2}{R_u}, \quad I_3 = \frac{\varepsilon_3}{R_u} \quad \text{va} \quad I_4 = \frac{\varepsilon_4}{R_u}$$

Bundan zanjirning umumiy toki:

$$I = \frac{\varepsilon_1}{R_u} - \frac{\varepsilon_2}{R_u} - \frac{\varepsilon_3}{R_u} + \frac{\varepsilon_4}{R_u}$$

$$I = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3 + \varepsilon_4}{R_1 + R_2 + r_1 + r_2 + r_3 + r_4}$$

Masala: Rasmdagi elektr zanjirda ko'rsatilgan manbaning EYuK ε , qarshiliklari R_3, R_4 va R_1 qarshilikdagi potensial tushuvi U_1 ga teng. Ampermetr I ko'rsatayapti. R_2 qarshilikni qiymatini toping. Ampermetr va manbaning qarshiligini hisobga olmang.

Berilgan: $\varepsilon, R_3, R_4, U_1, I$.

Topish kerak: $R_2 = ?$

Yechilishi:

Kirxgof qoidalaridan foydalanib, quyidagi tenglamalarni yozamiz:

$$\begin{cases} I = I_2 + I_3 \\ \varepsilon = IR_4 + IR_1 + I_2R_2 \\ \varepsilon = IR_4 + IR_1 + I_3R_3 \\ I = \frac{U_1}{R_1} \end{cases}$$

(4.) formuladan foydalanib R_1 ni quyidagicha yozamiz:

$$R_1 = \frac{U_1}{I}$$

(3) formuladan foydalanib I_3 ni topamiz va R_1 ning qiymatini formulaga qoyamiz:

$$I_3 = \frac{\varepsilon - (IR_4 + IR_1)}{R_3} = \frac{\varepsilon - (IR_4 + U_1)}{R_3}$$

(1) formuladan foydalanib I_2 ni topamiz:

$$I_2 = I - I_3$$

(2) formuladan foydalanib R_2 ni topamiz va R_1 va I_2 ning qiymatlarini formulaga qoyamiz:

$$R_2 = \frac{\varepsilon - (IR_4 + IR_1)}{I_2} = \frac{\varepsilon - (IR_4 + U_1)}{I - I_3}$$

Biz mavzuda Kirxgof qonunlarining asosan zanjirda tok va EYuK yo‘nalishlarini aniqlab, tenglamalar tuzib olib, no‘malum kattaliklarni hisoblashni ko‘rib chiqdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Elektrodinamika” akademik litseylar uchun B.I. Xojiyev va boshqalar Toshkent “IJOD NASHR” nashriyoti 2023 yil
2. “Kvant” jurnali Moskva 2011 yil.
3. “Fizika” II-qism A.No‘monxo‘jayev va boshqalar akademik litseylar uchun Toshkent “O‘qituvchi” nashriyoti 2002 yil
4. “Fizika kursi” A.Qosimov va boshqalar Toshkent “O‘zbekiston” 1994 yil
5. Husanov J, Nasimov X.A, Shamsiddinov N.B. “Geometriya” II-qism Toshkent 2022 “O‘qituvchi”